

(GT7 – Territórios da Memória)

ANAMNESE: transitando entre tempos

Mes. Maria Luiza Porto Rabello de Mattos (UnB)

RESUMO

A cada vez que revisitamos uma memória ela nos traz sentidos diferentes, e para que esses sentidos existam, deve haver um rompimento do sentido anterior. Destaco que a proposta aqui desenvolvida surge a partir de indagações sobre a natureza das recordações e sua veracidade enquanto afirmação do passado. Penso a criação de um mapeamento de afetividades, promovendo um deslocamento do “agora”, pois a memória não é um instante que substitui o outro e sim um processo constante de revisitação do passado. Ao praticarmos o exercício de retomada – com uma consciência atual – adquirimos novas percepções acerca do que passou, tornando possível outras elaborações com a distância temporal e bagagem acumulada. É preciso entender o macro, a dimensão subjetiva e desejança da própria existência e a potência narrativa para a construção de novos saberes. Sendo esse um processo de formação pessoal que requer que cada “eu” possa ser pesquisador de si mesmo.

Palavras-chave: Memória; Arquivo; Afetividades; Passado.

ABSTRACT

Each time we revisit a memory, it brings different meanings, and for these meanings to exist, there must be a break from the previous one. I emphasize that the proposal developed here arises from inquiries about the nature of recollections and their truthfulness as affirmations of the past. I envision the creation of a mapping of affectivities, promoting a shift from the "now," as memory is not an instant that replaces another, but rather a constant process of revisiting the past. By practicing the exercise of recollection—with current awareness—we acquire new perceptions of what has passed, making possible new elaborations with temporal distance and accumulated experience. It is essential to understand the macro, the subjective and desiring dimension of one's own existence, and the narrative power for the construction of new knowledge. This is a process of personal formation that requires each "self" to become a researcher of itself.

Keywords: Memory; Archive; Affectivities; Past.

No trabalho aqui apresentado, busco estabelecer uma união entre o campo subjetivo do ato de recordar com estudos vinculados à uma pesquisa narrativa autobiográfica. Nesse sentido, considero a potência narrativa de materiais imbuídos de memórias – fazendo aqui um recorte para fotografias e, principalmente, a manutenção de diários pessoais – como uma forma de escrita de si que, para Michel Foucault (2004), em “*Ditos & Escritos Vol. V: Ética, Sexualidade e Política*” é compreendido como uma forma fortalecimento de uma relação consigo mesmo. Com um olhar

atento para a manutenção de diários pessoais, que nada mais são do que esses registros do “eu”, compreendo que esse hábito de registro temporal apresenta um lugar possível de expressão mas também de método, compreendendo a escrita como um meio de revisitação de memórias, advindo de uma necessidade de guardar.

Meu interesse surge, a partir do processo poético da escrita, encontrar um método de resgate dessas memórias que se encontram nas sombras. Penso na manutenção de diários como um exercício de si, uma escrita contínua que – a partir de determinado volume de produção – permite um mapeamento por meio de repetição de palavras, sentimentos e sensações, pensando o tempo-espaço em que esses relatos foram escritos. Portanto, mapear o passado para uma melhor compreensão do presente. A partir do que foi dito até então, assumo a importância da potência narrativa desses arquivos para a construção de novos saberes, instigando a subjetividade e o senso crítico do sujeito a partir de suas próprias experiências de vida.

Trazer vivências pessoais e utilizar a memória – por meio de fotografias e ou da escrita – como mecanismo poético é interessante para fomentar esse momento de compartilhamento, promovendo e incentivando relações interpessoais e interculturais. Para Adriana Salete Loss (2015) em seu artigo “A autoformação no processo educativo e formativo do profissional da educação”, afirma que a formação pessoal requer que cada eu na relação com o outro possa ser pesquisador de si mesmo pois, “autoformação é a construção de sentido aos nossos sentidos, é a busca do significado de quem somos e para onde queremos ir. Assim, autoformar-se é constituir sentido aos afazeres cotidianos” (LOSS, 2015.p. 3).

Portanto, os processos autoformativos estão atrelados às experiências de vida, processos esses que tem como respaldo o próprio sujeito. A memória é acumulativa e insubstituível e é com base nesse material que conseguimos avançar. Desse modo, meu interesse reside precisamente nessa bagagem, pois somos constituídos por nossas experiências, mas é a partir da revisitação das mesmas que conseguimos compreendê-las e, caso necessário, ressignificá-las, ou seja, criar sobre o que já existe.

Seguindo esse pensamento, Fayga Ostrower (1977), em “Criatividade e processos de Criação”, entende por criar, “dar uma forma a algo novo. Em qualquer que seja o campo de

atividade, trata-se, nesse "novo", de novas coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos” (OSTROWER, 1997, p. 21). Com isso uma capacidade de elaboração e reconfiguração, Ostrower (1977, p. 22) ainda completa afirmando que “trata-se, pois, de possibilidades, potencialidades do homem que se convertem em necessidades existenciais. O homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque precisa”, entendo com isso que criar é uma necessidade, uma possibilidade que encontramos para avançarmos.

A falta tem a capacidade de nos colocar em movimento, portanto, sanar todas as ausências é, de certo modo, acabar com o desejo, e somos sujeitos desejantes. Por esse motivo, enquanto pesquisadora e artista visual produzo incessantemente, em uma busca de diferentes formas de me expressar, seja pictoricamente ou através da palavra. Há muito o que desbravar, e quanto mais conhecimento acumulamos mais ferramentas possuímos para um autoconhecimento e um entendimento de tudo aquilo que nos cerca. Existir no mundo é uma constante tentativa de reconhecimento, por isso interagimos, criamos e desejamos.

Ao nos reportarmos ao passado estamos lidando com várias camadas de história, dos que vieram antes e conseqüentemente de nossa própria, entrelaçadas, criando assim narrativas individuais e coletivas. Partindo desse pressuposto, Maurice Halbwachs (1990) em Memória Coletiva afirma que “reconstruímos um conjunto de lembranças de modo a reconhecê-lo”, e completa pontuando que,

Se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossas lembranças, mas também sobre a dos outros, nossa confiança na exatidão de nossa evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse recomeçada, não somente pela mesma pessoa, mas por várias [...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos (HALBWACHS, 1990. p. 25).

O autor justifica-se ao afirmar que “em realidade, nunca estamos sós”, seguindo por esse pensamento de Halbwachs (1990), creio sermos um corpo coletivo formado por pequenos grupos com diferentes realidades e narrativas individuais as quais se ramificam e criam assim seus próprios elos, solidificando relações e criando pontos de encontro e familiaridade entre si. Ainda

para o autor, sobre histórias vividas a partir da infância, afirma que “ela não mais está fechada em si mesma, pois que seu pensamento comanda agora perspectivas inteiramente novas”. Desse modo, para melhor explicitar os processos que caracterizam esse “criar” como uma forma de recriar-se – uma possibilidade de reconstrução do sujeito a partir da própria arte – introduzo o livro digital que elaborei como objeto produto desdobramento da minha Dissertação de Mestrado, defendida no ano de 2024, sob orientação do Professor Dr. Luiz Carlos Pinheiro Ferreira, na linha de pesquisa de Educação em Artes Visuais (EAV), no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília – PPGAV/UnB, cuja o título foi “ESCRITA DE SI COMO MÉTODO FORMATIVO: diário pessoal e fotografias como produção de narrativas”.

O referido livro “M. Luiza Porto”¹, carrega como título a abreviação do meu próprio nome que fora bordado em meu uniforme escolar de infância. O livro em questão é composto por um compilado de diários pessoais que surgem de forma não cronológica ao longo das páginas, sempre atrelados às minhas produções artísticas e, principalmente fotografias de acervo pessoal.

A capacidade de associar memórias pessoais com acontecimento rotineiros, ou até mesmo com momentos históricos nos torna mais complexos enquanto sujeitos. Guardar e arquivar – uma recordação ou um objeto físico – nos auxilia a compreender de onde viemos, quem somos e onde estamos inseridos. Conhecer nossa história faz parte do processo de como compreenderemos o mundo, e com isso, entendo que uma escrita de si, através de resgates de memórias, é também um método e uma forma de fantasiar sobre si mesmo, visto que as memórias permeiam um lugar de fragilidade e por vezes tencionam os limites do real de o ficcional.

Sobre o fantasiar sobre a realidade, Donald Woods Winnicott (1975) em “O brincar & a realidade” descreve o relato de uma paciente, onde a mesma narra um intenso sonho que tivera com sua mãe;

A paciente sentia um intenso ressentimento contra a mãe (a quem é potencialmente dedicada), porque, como surgiu no sonho, a mãe privara a filha, isto é, ela própria, de seus próprios filhos. Estava intrigada com o sonho, achando-o esquisito. Disse: “É interessante como esse sonho parece manifestar meu desejo de ter um filho, contradizendo meu pensamento consciente, pois em relação a crianças, sei que nutro apenas o sentimento de

¹ Disponível em < <https://www.portomaria.com/livro-di%C3%A1rio> >. Acesso em: 17/03/2025.

protegê-las contra o seu nascimento (WINNICOTT, 1975. p. 55).

Em sua descrição, Winnicott (1975) continua a narração, “é como se eu tivesse a sensação furtiva de que certas pessoas não acham a vida tão má assim”. O psicanalista Inglês apresenta esse sonho afim de elucidar alguns pensamentos e desejos que ficam presos no campo da fantasia e que, aos poucos, são liberados através do sonhar. Tanto para o sonhar quanto para o viver, Winnicott destaca que, “a diferença entre devanear e sonhar (que é viver) fazia-se gradativamente mais clara para a paciente, ao mesmo tempo em que também ela se tornava capaz, pouco a pouco, de deixar clara essa distinção para o analista” (WINNICOTT, 1975. p. 56).

Ainda em “O brincar & a realidade” de Winnicott (1975), em observações acerca da análise dessa mesma paciente, ele afirma que “o fantasiar interfere na ação e na vida no mundo real, ou externo, mas interfere muito mais no sonho e na realidade psíquica pessoal” (WINNICOTT, 1975. p. 56). Nossos sonhos são repletos de atravessamentos de nossas próprias fantasias, manifestando-se no consciente como desejos ocultos. A memória é ferramenta e instrumento, quanto mais peças possuímos mais peças somos capazes de possuir e maiores as construções desenvolvidas a partir disso, cada lembrança é um tesouro pertencente à arqueologia do nosso passado, apontando nossas relações interpessoais, relações essas que ditam nossas histórias individuais e conseqüentemente a forma com que nos relacionamos com o exterior, com a História.

Portanto, voltando à questão dos diários pessoais enquanto uma manutenção do “eu”, ao visitar esses arquivos e, principalmente, ao associar esses materiais com registros fotográficos, as lembranças tendem a se potencializar enquanto resgate de um passado, seja ele distante ou não, a ligação temporal da memória nos permite o acesso a camadas profundas de nós mesmo, o que já passou desemboca no que acontece agora. São três tempos que se mostram de forma simultânea – passado, presente e futuro – onde a revisitação de um passado, com a consciência atual, tem a qualidade de modificar nossas percepções sobre o mesmo e, por conseqüência, influenciar em nossas atitudes futuras. Desse modo, acredito que essas revisitações, principalmente pensando uma escrita de si enquanto método, é um processo em construção, pois esses três tempos se mantêm em constante movimento, o passado não é algo imóvel e estático, pois o mesmo, através do

rememorar, tende a ser modificado de acordo com o que é vivenciado no agora. Habitar a memória é uma forma de transitar entre tempos, não apenas pela obviedade de percorrer o passado através das lembranças, mas pelo potencial transformador presente nesse mesmo ato, retirando o rememorar de um lugar de simples nostalgia e compreendendo seu deslocamento. Sobre esse trânsito temporal, Judith Butler (2005) em seu livro *Relatar a si mesmo: crítica da violência ética*, afirma que “descubro que minha própria formação implica o outro em mim, que minha estranheza para comigo mesma é, paradoxalmente, a fonte da minha conexão ética”. Portanto, acentuo que revisitar é reconhecer, é trazer novas possibilidades de entendimento sobre o que passou e, dentro disso, novas possibilidades de entendimento acerca de si mesmo.

REFERÊNCIAS

- BUTLER, Judith. *Relatar a si mesmo: crítica da violência ética*. Autêntica Editora, 2005.
- FOUCAULT, Michel. *Ditos & Escritos Vol. V: Ética, Sexualidade, Política*. Editora Forense Universitária, 2004.
- HALBWACHS, Maurice. *A memória coletiva*. Editora revista dos tribunais LTDA. 1990.
- LOSS, Adriana Salete. *A autoformação no processo educativo e formativo do profissional da educação*. UFSC – Florianópolis, 2015.
- OSTROWER, Fayga. *Criatividade e Processos de Criação*. Editora Vozes. Rio de Janeiro. 1977.
- WINNICOTT, Donald Woods. *O brincar e a realidade*. IMAGO EDITORA LTDA. Rio de Janeiro, 1975.

Como citar este texto:

MATTOS, Maria L. P. R. Anamnese: transitando entre tempos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-6.